

ЎҚУВЧИ УЧУН СЕҲРЛИ СЎЗЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

*Хатамова Шахзода Садриддинновна
Шукурова Мохидил Дилишодовна*

Аннотация: Ушбу мақолада ўқувчига таълим бериш жараёнида сеҳрли сўзларнинг ўрни, аҳамияти, ишлатилиш масалалари муҳокама этилади. Устозларнинг таълим-тарбия олиб бориш пайтида қўллаши лозим бўлган сўз бойлигининг ўзига хослиги ёритиб берилади.

Калит сўзлар: Сеҳрли сўз, ўқувчи, устоз, тарбия, таълим, ота-она.

Устоз – ким у, бугунги кунда?, тарбиячи, ота-она, муаллим - бир жами инсонни кўлидан етаклаб билим даргоҳига етаклаб кирган меҳрибон инсон.

Олий маълумотли ўқитувчи лавозимига эга бўлиш биргина дипломни қўлга олгандан кейин бошлансада, унинг машаққатли йўлидан юриб бориб ҳақиқий олий даражадаги устоз бўлиш ҳар қандай кишининг кўлидан келавермайди.

Ўқитувчи таълим ва тарбия беради, бир инсонни билимли қилиб маънавий дунё қарашини шакиллантириб, мукамал инсон даражасига етказди.

Тарбия - ҳар бир хонадонда униб ўсаётган боланинг келажаги учун энг муҳим вазифа ҳисобланиб, ота-она хатти – ҳаракати ва амалдаги иши билан болага ўрناк бўлади. Демак бола илк тарбияни ота-онадан олади, мактаб боланинг шакилланиб бораётган дунё қарашини тўлдириб, жамиятда яшашга тайёрлайди. Мактабда ўқитувчи - болага билим бериш билан бир қаторда унга жамоада ўзини тутишни ўргатади, атоф-муҳитдаги воқеа-ҳодисалардан бохабар қилади, табиат рангларини, осмон, қуёш, ер ва ўсимликлар оламини ўргатади.

Ҳар бир ўқувчи кунт билан янги мазуни ўзлаштириши ўқитувчи учун энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланиб дарс жараёнида бунга алоҳида аҳамият қаратиши лозим. Болаларда дарсга, дўстларига, ўқитувчига нисбатан ўзаро ҳурматни шакиллантирмай туриб ўтиладиган дарсдан натижа кутиш ярамайди. Аввало ўқувчи ҳар бир фанни яхши кўриб ўрганишига эришиш лозим, бола фанни тўлиқ тушинмаса ўрганишни хоҳламайди, шунинг учун ўқитувчи ҳар бир ўқувчи қизиқишини эътиборга олиб, дарсда вақтни тўғри тақсимлаши керак.

Бугунги кунда бошланғич синфларда ўқувчилар дарсда ўз фикрини мустақил баён этишлари учун ўқитувчилар томонидан турли интерактив методлар асосида дарслар ўтказилмоқда. Ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини ошириб бориш мақсадида ота – оналар ҳам жалб этилиб, улар ҳам фарзандларининг билим салоҳиятини оширишда ўз ҳиссаларини кўшиқ келмоқда. Ўқувчи ўз фикрини эркин баён қилиши учун унинг сўз бойлигини оширилишига алоҳида эътибор қаратилиб, “сеҳрли” сўзларни ўз нутқида ишлатишига алоҳида эътибор қаратилиши ўқувчининг “ассалому алейкум, миннатдорман, раҳмат, кунингиз хайрли бўлсин, марҳамат, мумкин бўлса” каби сўзларни нутқида ишлатиб катталарга ва

тенгдошларига нисбатан самимий муносабатда бўлиши, ўзига ва атрофдагиларга нисбатан ишонч ҳисини уйғотиши, дарсларга нисбатан эътиборини кучайтирмоқда.

“Мен қайси фанни яхши кўраман ёки қайси фанни ёмон кўраман” мавзусида давра суҳбатларини ўтказилиши ўқувчининг бу фанни ўргана олмаяпман ёки тушинмаяпман деб очиқ айтишига олиб келса, ўқитувчининг ўқувчини янада яхшироқ тушиниб олишига, ўқувчилар билан биргаликда жамоа бўлиб ишни ташкиллаштиришига, ўқувчининг қалбига йўл топиши учун изланишига туртки бўлади.

Гўзал ва нафис нутқ сезгиси ҳамда унга азалий ихлосу эътиқод анъанасининг ибтидоси, айниқса, кўхна Шарқда жУАа қздим замонларга бориб тақалади. Донишманд Шарқ бағрида (Фрот ва Дажла дарёлари оралиғида яшаган қадимги шумерларда) бундан беш минг йиллар бурун барпо бўлган энг “кекса” муассасалардан бўлмиш илк мактабларнинг⁵³ бош вазифаларидан бири ҳам болани тўғри, аниқ гапириш ва ёзишга ўргатишдан иборат бўлганлиги⁵⁴, айтилиши ва вазифанинг бизнинг кунларимизга қадар ҳам ўша моҳиятини йўқотмай келаётганлиги ҳар қандай жамият ҳаётида тил ва нутқ нуфузининг нечоғли муҳташам ўрин тутишининг шаҳодатидир.

Бизнинг юртимизда ахлоқ серқамров, мағзи тўқ ва қиёси йўқ тушунча сифатида азалдан жамиятдаги мувозанат ва осойишталикнинг асосий омили бўлиб келган. Маънили ва бежирим гапира билиш, нутқ занжиридаги мақбул ва номақбул ҳалқаларни илғай олиш, сўзнинг орқа-ўнгини, ўз муносиб ўрнини фарқлай билиш, нутқий фаҳму фаросат, нозик нутқ одоби каби фазилатлар Туронда инсон умумий ахлоқининг, маънавий расолигининг таянч устунларидан саналган. Ҳатто айтиш мумкинки, чин сўз сезгиси инсон комиллигини тайин этувчи фазилатларнинг бошида турган. Азизиддин Насафий “Комил инсон” номли китобида ёзади: “Билгилки, комил инсон қуйидаги тўрт нарсага мукамал шаклда эга бўлган инсондир. Уларнинг биринчиси — яхши сўз, иккинчиси — эзгу фаолият, учинчиси — гўзал ахлоқ, тўртинчиси - илм”⁵⁵.

Улуғ бобокалонимиз Амир Темур нутқий ифоданинг аниқлиги ва ростлигини юксак қадрлаган, бошқалардан ҳам шуни талаб қилган. “Тарихчи Низомиддин Шомийнинг гувоҳлик беришича, Амир Темур уни милодий 1401 йилнинг 11 августида ҳузурига чақиртиради. Ўз ҳаёти ва фаолияти ҳақида ёзилган нарсаларни саралаб, бобма-боб тартиб бериб, китоб қилишни буюради. “Лекин шу шарт биланки, ? дейди Амир Темур, - тақаллуфу безак бериш, лоф уриш, муболаға қилиш бўлмасин, мақсад нималигини ўқиган одам яхши тушунсин”. Банда (Низомиддин)

⁵³ Крамер С.Н. История начинается в Шумере. Москва: Наука, 1991.

⁵⁴ Къера Э. Они писали на глине. Москва: Наука, 1984. С. 87-93.

⁵⁵ Ҳаққул И. Навоийни англаш машаққати // Ўзбек тили ва адабиёти, 2005, N1, 5-бет.

ер ўпиб, арз қилдим: "...Олимлар мақбул сўз ҳақида шундай деганлар: "Яхши сўз улдирким, авом халк, унинг маъносини англагай, хос кишилар эса унга айб қўймагай... Байт:

Гар истеъдод бўлмаса, ҳеч ким айтолмас

Хосга мақбулу омма тушушудек сўзни.

Амир Соҳибқирон "Мен ана ўшандоқ сўзни хоҳлайман" дедилар.

Ўқитувчи ҳар бир ўқувчини алоҳида бир шахс сифатида қабул қилиб, унга индивидуал ёндашса ўқувчи билимсиз ёки тарбиясиз бўлмайди. Бошланғич синф ўқувчисини янги экилган ниҳолга қиёслаш мумкин. Боғбон ҳар бир эккан ниҳоли яхши ўсиши учун алоҳида парвариш қилганидай, ўқитувчи ҳар бир ўқувчисига алоҳида маъсулият қаратиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Маҳмудов Низомиддин. Ўқитувчи нутқи маданияти: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009.
2. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. Москва: Наука, 1991.
3. Къера Э. Они писали на глине. Москва: Наука, 1984. С. 87-93.
4. Ҳаққул И. Навоийни англаш машаққати // Ўзбек тили ва адабиёти, 2005, N1, 5-бет.